

ddRADseq library 製備

【Qubit測DNA濃度】

1. Qubit dsDNA HS Standards (#1 and #2) 平時冷藏, 使用前半小時先拿出來退冰。Dye (Qubit dsDNA HS Reagent *2000X) 和 Qubit dsDNA HS Buffer保存在室溫。
2. Buffer配製: HS Buffer : dye = 199 : 1
3. Sample測定: 199 μ l Qubit buffer+1 μ l DNA, in Qubit assay tube
4. Standard校正: 190 μ l Qubit buffer+10 μ l standard, in Qubit assay tubes (both #1 and #2)
5. sample DNA加入Qubit buffer混合均勻, 放置暗處15分鐘後開始測光, 寫下每個樣本濃度; 過太久dye會失效。建議每個樣本測三次, 取最高的一次。

【Genomic DNA preparation】

1. 每個樣本需要**12 μ l**的 genomic DNA。

註: 濃度差太多的樣本別放同個library。每個樣本最好需要160 ng的gDNA, 但濃度都很高的話可以提升至每隻個體200 ng。

【Restriction digest】

1. 限制酶位置: EcoRI: GAATTC; MseI: TTAA
2. 用限制酶切斷genomic DNA產生黏性末端(sticky-ended sites), 讓adaptors可以接上去。
3. 按下表調配藥劑, 需在冰盒上進行。(建議多配)

Reagent	Each sample (μ l)	Master Mix I Reagent (μ l)
10 X T4 Buffer	2.3	
1M NaCl	1.2	
1 mg/ml BSA	1.2	
dH ₂ O	0.5	
MseI	0.24	
EcoRI	0.56	
Total	6	

4. 最後總反應液是**18 μ l** (12 μ l gDNA+ 6 μ l Master Mix I), 以PCR機37°C反應8小時。

【Adaptor ligation】

1. adaptors: EcoRI adaptor (with barcode) & MseI adaptor

```
5' CTCTTTCCCTACACGACGCTCTTCCGATCTATCAGACACGCAATTCTNNNNNNNNNTTACAGATCGGAAGAGCTCGTATGCCGTCTTCTGCTTG 3'  
3' TGTGAGAAAGGGATGTGCTGCGAGAAGGCTAGATAGTCTGTCCGTTAAGNNNNNNNNNAATGCTAGCCTTCTCGAGCATACGGCAGAAGACG 5'
```

Illumina PCR primer adaptor site (引子辨識位置), **barcode** (特殊的序列用來辨識每隻個體), **protector** (避免這個位置又被限制酶切斷), **cut site**

2. 按下表調藥劑, 在冰盒上操作, 注意EcoRI barcoded adaptor是每個樣本各自加入。(建議多配)

	Reagent	Each sample (μl)	Master Mix II Reagent (μl)
配成一大管	MseI adaptor	2	
	dH ₂ O	0.065	
	10 X T4 buffer	0.2	
	1M NaCl	0.1	
	1 mg/mL BSA	0.1	
	T4 DNA ligase	0.335	
	Total		2.8
每個樣本獨自加	EcoRI with barcode	2	

3. 記下每個樣本的barcode編號。

4. 總反應液是**22.8 μl** (18 μl digested sample+2.8 μl Master Mix II+2 μl EcoRI barcoded adaptor)。

5. 放入PCR機16°C反應6小時。

6. 用磁珠純化產物, 方法見下。

【PCR】

1. 按照下表順序加藥劑，在冰盒上操作。DNA聚合酶一定要最後加入，因為當沒有dNTPs時，它會降解引子(3'→5' exonuclease activity)。(建議多配)

Component	20µl反應(µl)	200µl反應(µl)
dH ₂ O	8.8 (add to 20)	add to 200
5X Phusion HF Buffer	4	40
10 mM dNTPs	0.4	4
III PCR Primer 1 (F)	1	10
III PCR Primer 2 (R)	1	10
Template DNA	4	all
DMSO (optional for GC-rich)	0.6	6
Phusion DNA Polymerase	0.2	2

2. 每個樣本各自PCR。

3. PCR前用Qubit測定其中幾個樣本的DNA濃度，用來PCR前後比較。

4. PCR condition

Stage	Temp.& Time	Cycles
Initial denaturation	98°C 30s	1
Denaturation	98°C 10s	
Annealing	60°C 30s	10
Extension	72°C 30s	
Final extension	72°C 10 min	1
Hold	4°C hold	1

5. PCR後測定所有樣本的DNA濃度。比較濃度是否上升。

6. 所有產物依據各自的濃度混合成一管，盡量平衡每個樣本DNA的量。

7. 磁珠純化，方法見下。

8. 純化後DNA用**40µl** dH₂O回溶，Qubit測定DNA濃度。

9. bluepippin size selection

【磁珠clean up】

1. 加入體積1.8倍的Agencourt AMPure XP beads, 用pipette反覆吸吐混合均勻。

註:vortex容易使產率下降

2. 室溫靜置5分鐘incubation, 以達最大回收率。

3. 將樣本放在磁盤上, 等磁珠全部沉降到底部, 長度100bp以上的DNA會bind在beads上。

4. 移除上層廢液, 預留一點上層液(約5 μ l), 因為beads容易一起被吸出。

5. 用70%酒精200 μ l、200 μ l清洗兩次(各30秒), 第二次洗完後要盡量將酒精吸乾(beads不容易被酒精吸附)。

註:放在磁盤上操作, 勿沖散beads團。

6. 樣本的蓋子打開放乾, 約10分鐘即可。

註:勿過乾, 過乾時磁珠團會龜裂。

7. 加入**40 μ l**的dH₂O回溶, 用pipette混勻後室溫靜置2分鐘incubation。

8. 樣本放回磁盤上, 等磁珠沉降。

9 準備新的離心管, 將上層DNA移過去。

10. Qubit測定DNA濃度。